

УДК:373.5.016:53:004.

МЕКТЕПТЕ ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА ВИРТУАЛДЫ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ӨТКІЗУ ӘДІСТЕМЕСІ

МҮСІРОВА МЕРУЕРТ ТӨЛЕГЕНҚЫЗЫ

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультетінің
7М1504-Физика білім беру бағдарламасының 1-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., қауымдастырылған профессор **СЫДЫКОВА Ж.К.**
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа: Қазіргі білім беру жүйесінде физика пәнін оқытудың тиімді жолдарының бірі – зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру болып табылады. Зертханалық жұмыс – оқушылардың теориялық білімін тәжірибемен ұштастырып, физикалық құбылыстарды өз көздерімен бақылап, заңдылықтарды тәжірибе арқылы дәлелдеуге мүмкіндік беретін маңызды оқу үрдісінің бөлігі. Мұндай жұмыстар оқушылардың қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың ғылыми-зерттеу дағдыларын қалыптастырады, логикалық ойлауын, талдау және қорытынды жасау қабілеттерін дамытады. Осы жұмыста физикадағы зертханалық жұмыстардың маңызы мен орнын айқындау, оқыту экспериментін жүзеге асыру әдістерін қарастыру, ғылыми еңбектерге сүйене отырып, олардың нәтижелерін талдау және мектеп жағдайында өткізілетін зертханалық жұмыстың үлгісін көрсету көзделді. Сонымен қатар, физика мұғалімінің зертханалық сабақтарды ұйымдастырудағы басты назар аударатын тұстары да жан-жақты ашып көрсетілді

Кілт сөздер: зертханалық жұмыс, фронталді зертханалық жұмыс, математикалық маятник, онлайн симуляциялар, виртуалды зертхана.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ В ШКОЛЕ

Аннотация: В современной системе образования одним из наиболее эффективных способов обучения физике является организация лабораторных работ. Лабораторная работа позволяет учащимся соединить теоретические знания с практикой, наблюдать физические явления своими глазами и экспериментально подтвердить законы. Такие занятия не только повышают интерес к предмету, но и формируют у обучающихся исследовательские навыки, развивают логическое мышление, умение анализировать и делать выводы. В данной работе рассматривается значение и роль лабораторных работ в физике, методы реализации учебного эксперимента, анализируются результаты научных исследований, а также приведён пример выполнения одной школьной лабораторной работы. Кроме того, подробно раскрыто, на что должен обращать внимание учитель физики при организации лабораторных занятий.

Ключевые слова: лабораторная работа, фронтальная лабораторная работа, математический маятник, онлайн-симуляции, виртуальная лаборатория.

METHODOLOGY FOR CONDUCTING VIRTUAL LABORATORY WORK IN SCHOOL PHYSICS

Abstract: In the modern education system, one of the most effective ways of teaching physics is through the organization of laboratory work. Laboratory activities allow students to connect theoretical knowledge with practical experience, observe physical phenomena firsthand, and experimentally confirm physical laws. Such activities not only increase students' interest in the subject but also develop their research skills, logical thinking, analytical abilities, and capacity for

drawing conclusions. This paper explores the importance and role of laboratory work in physics, examines methods for implementing teaching experiments, analyzes findings from scientific studies, and presents an example of a school-level laboratory experiment. Additionally, it highlights key aspects that physics teachers should focus on when organizing laboratory sessions.

Keywords: *laboratory work, frontal laboratory work, mathematical pendulum, online simulations, virtual laboratory.*

Қазіргі таңда физиканы мектепте оқытуда зертханалық жұмыстардың алар орны ерекше. Физиканы оқыту жүйесі теориялық білім, физикалық заңдылықтармен танысу, есептер шығару, зертханалық жұмыстарды орындау мен бөлімдік жиынтық бағалау (БЖБ) және тоқсандық жиынтық бағалаудан (ТЖБ) тұрады. Зертханалық жұмыстарды орындау оқушының физиканы пәнін теориялық негізі мен практикалық жұмыстарын ұштастыра отырып меңгеруін қамтамасыз етеді. Заман талабына сай виртуалды стимуляцияларды қолдану қазіргі таңда ұстазға зертханалық жұмысты өткізудің тиімді платформасы болып отыр.

Физика пәнін оқытуда эксперимент өткізу өте маңызды рөл атқарады. Себебі, оқушы алған білімін зерттеу барысында қолдана алуы тиіс және физикалық ұғымдарды тереңірек түсіну үшін де оқушы визуалды түрде көрнекіліктерді қолдана отырып, өзі физикалық кейбір параметрлерді (массасын, ұзындығын) өзгерте алып физиканы игеруі тиіс. Мектептегі физикалық оқу экспериментіне қатысты бірқатар авторлар еңбегін қалдырып кеткен, соның бірі М.Құдайқұлов. Оның «Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі» атты еңбегінде физиканы оқыту әдістері айтылып, физикалық оқу экспериментті де классификацияларға жіктелініп, олардың артықшылықтары, ұйымдастыру маңызыда айтылып кеткен [1].

Берілген мақалада автор физикалық эксперименттің маңызы оқушының зерттеушілік пен қоршаған ортаны бақылау сияқты дағдыларын дамытумен ұштастырған. Негізінен, физика пәнін оқытуды физикалық эксперименттер ұйымдастыру формасына қарай 6 топқа бөлінеді [1]:

1. Демонстрациялық эксперимент.
2. Зертханалық жұмыс.
3. Физикалық практикум.
4. Сыныптан және мектептен тыс жүргізілетін эксперимент.
5. Эксперименттік есептер шығару.
6. Қолдан физикалық құралдар жасау.

Демонстрациялық эксперимент негізінен сабақ өткізудің бір бөлігін құраса, лабораториялық эксперимент түгел сабақтың уақытын алады. Демонстрациялық эксперимент жаңа тақырыпты меңгеру барысында оқушыларға абстрактілі элементтерді көрнекі түрде түсіндіру. Мысалы, заттардың тығыздығын көрсету, олардың неліктен әртүрлі болатындығын визуалды түрде сипаттау.

Зертханалық жұмыс керісінше оқушы өзі орындай алатын физиканы оқытудың бір әдіс түрі. Зертханалық жұмыс жасау негізінен физиканы оқытудың негізгі бет бейнесі. Зертханалық жұмыс өткізу барлық талапқа сай орындалуы тиіс. Оның өзіндік ұсталыну керек ережелері және ерекшеліктері бар. Ерекшеліктерін атып өтетін болсақ, зертханалық жұмыс өткізу барысында оқушы өзінде зерттеуші кейіпке еніп, бақылау жүргізеді, зерттеу нәтижелерін алады. Зертханалық жұмыс орындау барысында физикалық құралдар мен танысып оларды қолдануын үйренеді. Осының салдарынан ғылымға деген қызығушылы артуы мүмкін. Және де оқушылар зертханалық жұмыс орындау барысында теорияны тек оқып, естіп меңгермей оның табиғатпен ұштасатынын сезініп, көреді. Физикалық құбылыстардың маңызын, табиғатта орындалып жатырған әр үдерістің физикамен байланысын көзбен көре алады.

Физика пәнін оқытуда мектепте зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру негізінен 3 топқа бөлінеді:

1. Фронталь зертханалық жұмыс.
2. Әр түрлі жұмыстар жүйесі.
3. Физикалық практикум.

Фронтальді зертханалық жұмыс кезінде оқушылар бір мезетте бірдей тәжірибемен айналысады. Әдетте, фронтальді зертханалық жұмыс белгілі бір тараудан кейін немесе жаңа тақырыпты меңгергеннен кейін өткізіледі. Және де мұғалімге фронтальді зертханалық жұмыс өткізу негізінен белгілі бір тақырыпты оқушыларына меңгерту барысында маңызды рөл атқарады. Әр оқушы кезекті өзінің зерттеу жұмысын жүргізе отырып, бақылайды, өлшемдерін өзгертеді және қорытындысын алады. Осы тұста дәстүрлі фронтальді зертханалық жұмыстарды орындау барысында барлық құрал жабдықты оқушыларға тарату және оны кері жинау мұғалімге оңайлыққа соқпайды. Сол себептен, виртуалды ортада зертханалық жұмыс өткізу ұтымды әдіс. Мұғалім виртуалды зертхананы өткізу барысында оқушылардың зейінін және бақылау дағдылары қалай жүзеге асып жатыр барлығын басты назарда ұстай алады.

Мақала тақырыбына сай басқа да авторлардың еңбегіне шолу жасасак, «Виртуалды эксперименттер: модельдеу бағдарламалары арқылы физиканы оқытудың сиқыры» мақаласында автор Ә.М.Сейтмұхамбет физиканы модельдеу арқылы, дәлірек айтқанда виртуалды зертхана арқылы оқытудың артықшылықтарын және де виртуалды модельдеу физиканың дамуына қандай әсер алып келетіні туралы жазған. Автордың айтуынша, оқушылар дәстүрлі ортада белгілілі бір абстрактілі ұғымдарды игере алмайтын болса, виртуалды стимуляциялар оқушылардың физикалық көзге көрінбейтін ұғымдарды игеруіне көмегін тигізеді. Және де онлайн ортада физикалық параметрлерді визуализациялау оқушылардың меңгеру барысын қызықты әрі интерактивті етеді. Оқушылар параметрлерді өз көздерімен өзгерту арқылы олардың физикалық ұғымдарды терең түсіне алуын қамтамасыз етеді, онымен қоса сыни ойлау қабілетін дамытады. Автордың аса маңызды айта кеткені тұсы: виртуалды зертхана қазіргі таңда физиканы оқытуда негізгі элементіне айналуы, яғни оқушылар виртуалды ортада зертхана жұмыстарын жасай отыра, өздеріне дерексіз мәліметтерді зерттей алады және бақылай алады [2]. Мен автордың негізгі ойымен толықтай келісемін, физикалық зертханаларды оқушы онлайн ортада жүзеге асыра алғаны өте тиімді және заман талабына сай көрнекі құрал. Қазіргі таңда виртуалды зертхананы өткізу және ұйымдастыру ұстаздың негізгі құралына айналуы қажет деп ойлаймын. Виртуалды зертхана барысында оқушылар физикалық ұғымды қалыптастыруы тиімді әрі жеңіл болады деген ойдамын.

Физиканы оқытуда арнайы бөлімге арналған әдісі ұсынылған «Орта мектепте электр және магнетизм бөлімін оқытуда заманауи технологияларды қолдану әдістемесі» тақырыбындағы мақалаға келетін болсақ, бұл мақала авторлары негізінен интерактивті жалпылама әдістерге тоқтала кеткен. Олар аталмыш бөлімдегі тек зертханалық жұмысқа тоқталып қана қоймай, тақырыпты теория жүзінде түсіндіру барысында, практикалық жұмыстарды орындау кезінде қолданылатын жалпы әдістерді сипаттаған. Орта мектепте электр және магнетизм бөлімін оқытуда негізді тиімді әдістерді талдап, эксперименттен өткізген. Электр және магнетизм бөлімі күрделі болғандықтан, оқушыларға заманауи технологиялар арқылы жеңіл әрі өмірге байланыстыра отырып түсіндіруге болатынын айтқан. Нақты физикалық виртуалды зертханалық жұмысқа арналған әдісінде, авторлар Phet Stimulation платформасын негізгі мысал ретінде қарастырған. Зерттеу жұмысының негізгі объектісі ретінде орта мектептегі 8 сыныпты қарастырған. «Электр тізбегін құрастыру және ток күшін зерттеу» тақырыбы аясында жұмыс атқарған. Осы тақырып аясында басқа әдіс тәсілдерге қарағанда, яғни арнайы қосымшалар (kahoot, quizziz), презентациялық көрнекіліктер мен STEM құрылғыларына қарағанда виртуалды зертханада қолданылатын стимуляциялардың қолдану жиілігі басымырақ болған [3].

Phet Interactive Stimulation платформасын электр тізбегін құрастыруда оқушыларға тапсырма беру кезінде виртуалды зертханалық жұмыс ретінде қолданған. Бұл әдісті қолдану барысында оқушылар эмпирикалық білім алуды, ғылыми ойлауды, зерттеу параметрлерін өзгерту арқылы әртүрлі жағдайды қарастыра отырып, проблеманы шешуді, сыни ойлауды меңгереді.

Мақалада зерттелген тәжірибе соңында, заманауи технологиялық әдісі қолданылған сыныптың білім меңгеру деңгейі әлдеқайда жоғары және тиімді әдіспен жүзеге асырылғандықтан оқушыларға қызықты әрі жеңіл жеткізілді.

Жалпы виртуалды зертхана дегеніміз онлайн ортада физикалық тәжірибелерді орындауға мүмкіндік беретін цифрлық оқу құралы. Виртуалды зертханалық жұмыстарда нақты құралдардың орнына интерактивті модельді немесе онлайн симуляцияларды қолданады. Мысалы: BilimLand платформасы, Phet Simulations, Crocodile Physics.

Phet Interactive Simulations (<https://phet.colorado.edu/>) – АҚШ Колорадо университетінде жасалынған онлайн симуляциялар платформасы. Бұл жерде жаратылыстану ғылымдарына бірнеше зертханалық жұмыстарды виртуалды ортада орындауға жағдай жасалынған. Физикадан 70-тен аса симуляциялар қарастырылған [5].

Bilimland платформасы (<https://bilimland.kz/kk/courses/simulation/fizika>) мектеп бағдарламасы бойынша қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде интерактивті сабақтар, виртуалды лабораториялар, тесттер және симуляциялар ұсынады.

Crocodile Physics (http://www.sumdog.com/en/Crocodile_Physics/) - бұл виртуалды физикалық зертхана (компьютерлік бағдарлама), ол арқылы оқушылар мен студенттер физикалық құбылыстарды модельдеп, тәжірибе жасап, нәтижесін талдай алады.

Виртуалды зертханалардың ұйымдастыру маңызына тоқталатын болсақ, ең алдымен виртуалды зертхана қауіпсіз ортада жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Оқушы көзбен көре алмайтын кейбір физикалық құбылыстарды, абстрактілі ұғымдарды нақты визуалды түрде түсіндіріп, физикалық түсінік қалыптастырады. Виртуалды зертханалық жұмыстардың барысында оқушы өз бетімен тәжірибе жасай отыра, нәтижесін ала алады. Нәтиже қате болған жағдайда бірнеше рет қайталап орындап көруге мүмкіндік болады.

9-сыныпта зертханалық жұмыс атауларымен мақсаттарына тоқтала кетсек. Алғашқы тарау «Кинематика негіздері» бойынша: «Теңүдемелі қозғалыс кезіндегі дененің үдеуін анықтау» және «Горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын зерттеу» зертханалық жұмыстары бар. Ал, бесінші тарау «Тербелістер мен толқындар» бойынша: «Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау» және «Беттік толқындардың таралу жылдамдығын анықтау» атты екі зертханалық жұмыстар бар. Зертханалық жұмысты онлайн стимуляция арқылы орындау және ұйымдастыру процесін ретімен қалай жүзеге асыру қажет екеніне тоқталайық:

Ең алдымен мұғалім оқушыларды зертханалық жұмыстың тақырыбымен оның мақсатымен таныстырады.

Тақырыбы: «Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау»

Жұмыстың мақсаты: математикалық маятниктің тербеліс периодының $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ формуласы бойынша еркін түсу үдеуін анықтау [4].

Құрал-жабдықтар: Phet Simulations платформасы, интерактивті тақта

Оқушылар зертханалық жұмыстың тақырыбы, мақсатымен танысады. «Тербелістер мен толқындар» тарауы бойынша Математикалық және серіппелі маятниктің тербелістері тақырыбын есіне түсіреді. Негізгі формулаларды ескереді. Зертханалық жұмыс басталмастан бұрын мұғалім математикалық маятник анықтамасын оқушылардан сұрақ-жауап әдісі арқылы оқушылардың өткен біліміне қайталау жұмыстарын жасайды.

Яғни, математикалық маятник деп массасын елемеуге болатын созылмайтын жіпке ілінген өлшемдері кішкентай денені айтады (1-сурет) [4].

1-сурет

Мұғалім осы анықтаманы негізге ала отырып, зертханалық жұмысты ары қарай жалғастырады. Әрі қарай оқушыларға жұмыстың мақсаты аса маңызды екенін түсіндіре отыра, ол жұмыстың соңында күтілетін нәтижелер екенін түсіндіру қажет.

Математикалық маятниктің тербеліс периодының формуласы бойынша еркін түсу үдеуін анықтауға болады:

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$$

Оқушылар осы формуланы жазып алады, және әр белгіленудің мәнін түсінеді. Әрі қарай зертханалық жұмыс Phet Stimulations платформасында жүзеге асады. Мұғалім оқушылардың назарын интерактивті тақтаға бұрады (2-сурет):

2-сурет

Платформаны ашқан кезде оқушылар жоғарыдағыдай бейнені көреді [5]. Оқушылар сызғыштың ұзындықпен өлшенетінін, маятник ұшындағы білеуіштің массасын да ескереді. Виртуалды ортада зертханалық жұмыс жасау барысында мұғалім ағылшынша сөздік пайдаланып, физикалық ұғымдарға тоқталуы тиіс Мысалы, length – ұзындық, gravity- гравитация.

Жұмысты орындау :

1. Математикалық маятниктің ұзындығын келтіріп алады;
2. Маятникті тепе-теңдікте тұрған кейіпін өзгертіп, оны платформа арқылы жылжытады.
3. N тербеліс жасауға кеткен Δt уақытты өлшейді;
4. Тәжірибені онлайн түрде 3 рет қайталайды;
5. Уақыттың Δt орташа мәнін есептеп, T тербеліс периодының орташа мәнін анықтайды.
6. $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$ формуласы бойынша еркін түсу үдеуін анықтайды.
7. Өлшеу нәтижелерін кестеге жазады:

Тәжірибе нөмірі	l, м	N	$\Delta t, c$	$\Delta t_{орт}, c$	$T_{орт} = \frac{\Delta t_{орт}}{N}$	$g_{орт}, m/c^2$
1						
2						
3						

Әрі қарай оқушы виртуалды ортада орындаған зерттеу нәтижелері бойынша өз өлшемдерін алып, салыстырып, қорытындысын алады. Математикалық маятникті бұдан әрі көзге елестете алады, сезіне алады. Және математикалық маятник бойынша тербеліс периоды формуласы арқылы еркін түсу үдеуін есептей алады. Алынған мәндерді, $\Delta t_{орт}$ орташа уақыт мәнімен салыстарады және $T_{орт}$ орташа тербеліс периоды мәнінде есептейді.

Виртуалды зертхана барысында мұғалім оқушылардың теориялық білімін практика жүзінде көрсете алдыма соны басты назарда ұстануы қажет. Онымен қоса, физикалық ұғымдарды алынған платформа бойынша ағылшын сөздерін қазақша қабылдай алуын қадағалауы қажет. Өздері виртуалды ортада енгізген мәні бойынша, еркін түсу үдеуін есептей алдыма, тақырыпты меңгере алдыма, зертханалық жұмыс барысында қаншалықты сәтті орындады соны басты назарда ұстануы тиіс.

Қорыта келе, зертханалық жұмыстардың маңызы мен физикада алатын орнына тоқталдық. Физикада оқыту экспериментін жүзеге асыру барысында қанша әдіс барын айттық. Ғылыми еңбектерге тоқталып өттік, олардың зерттеу нәтижелерін талдадық. Мектепте өтілетін физикалық бір зертхана жұмысының орындалу мысалын көрсеттік. Мұғалімнің басты назарын ашып айттық.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Құдайқұлов М., Жаңабергенов Қ. Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі. – Алматы, 1998.- 43б.
2. Сейтмұхамбет Ә.М. Виртуалды эксперименттер: модельдеу бағдарламалары арқылы физиканы оқытудың сиқыры//Research reviews. –Прага, №10.-2025. – Б.99
3. Бекенов Ж.Т., Рыстыгулова В.Б., Қараней Д.Т., Аманбаева Қ.Е., Үсенова А.Е Орта мектепте электр және магнетизм бөлімін оқытуда заманауи технологияларды қолдану әдістемесі//Research reviews. –Прага, №10.-2025. – Б.99
4. Phet Interactive Stimulations - <https://phet.colorado.edu/>
5. Башарұлы Р., Ш.Шүйіншина., К.Сейфоллина. Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық. – Алматы, 2019 - 159б.